

**POBOLJŠANJE EFIKASNOSTI PROCESA IZBORA LOKACIJE
PRIMENOM DEA METODE****IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE LOCATION SELECTION
PROCESS THROUGH THE APPLICATION OF THE DEA METHOD****Ilija Ivezić¹, Marija Ćirić², Miloš Danilović³**^{1,2,3} Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka,¹ii20210605@student.fon.bg.ac.rs, ORCID: 0009-0004-1981-1249²marijaciric20@gmail.com, ORCID: 0009-0007-6981-997X³milos.danilovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0003-3712-9863

Apstrakt: U savremenim uslovima rastuće kompleksnosti i konkurencije unutar lanaca snabdevanja, odabir lokacije distributivnog centra predstavlja jednu od ključnih strateških odluka. Ovaj rad istražuje primenu metode analize obavijanja podataka (DEA) u evaluaciji efikasnosti 24 potencijalne lokacije u južnoj i centralnoj Srbiji za izgradnju distributivnog centra kompanije A.P. Møller – Maersk. Korišćenjem CCR i BCC DEA modela, uz definisanje ULAZNEI izlazne kriterijume, analiza omogućava identifikaciju najefikasnijih lokacija bez potrebe za subjektivnim dodeljivanjem težina. Rezultati potvrđuju potencijal DEA metode kao objektivnog alata u rešavanju problema odabira lokacije objekata. Dodatno, rad pruža pregled teorije lokacija, klasifikacije i matematičkih modela relevantnih za planiranje logističkih kapaciteta.

Ključne reči: lanac snabdevanja, lokacijski problem, problem odabira lokacija, distributivni centar, DEA metoda

Abstract: In the context of increasing complexity and competitiveness in supply chains, the selection of a distribution center location represents a critical strategic decision. This paper explores the application of Data Envelopment Analysis (DEA) in evaluating the efficiency of 24 potential locations in Southern and Central Serbia for the establishment of a distribution center by the global logistics company A.P. Møller – Maersk. By using both CCR and BCC DEA models, and defining input and output criteria, the study identifies the most efficient locations without the need for subjective weight assignments. The analysis demonstrates DEA's potential to support objective and data-driven decisions in facility location problems. Additionally, the study provides a comprehensive overview of location theory, typologies, and mathematical models relevant to logistics facility planning.

Keywords: supply chain, location problem, facility location, distribution centre, DEA method

1. UVOD

Problem izbora lokacije u savremenom poslovnom okruženju razmatra se kao višekriterijumski proces koji ima direktan uticaj na troškove poslovanja, kvalitet usluge i zadovoljstvo korisnika. U literaturi je prepoznata potreba za upotrebom kvantitativnih metoda koje omogućavaju objektivno poređenje alternativa, pri čemu se posebna pažnja posvećuje metodi analize obavljanja podataka (DEA), razvijenoj od strane Charnes-a, Cooper-a i Rhodes-a (1978), kao alatu za merenje relativne efikasnosti jedinica odlučivanja na osnovu više ulaznih i izlaznih parametara bez potrebe za unapred definisanim ponderima.

Metodološki napredak u oblasti DEA obuhvata niz proširenja i primena u različitim kontekstima, kako je prikazano u pregledima koji obuhvataju period od tri do četiri decenije istraživanja (Cook & Seiford, 2009; Emrouznejad & Yang, 2018). DEA metoda se pokazala pogodnom za ocenu efikasnosti potencijalnih lokacija, jer omogućava identifikaciju najbolje prakse među posmatranim jedinicama, uz visok stepen fleksibilnosti u izboru kriterijuma. Cooper, Seiford i Tone (2007) dodatno razrađuju modele i aplikacije DEA, ističući njenu primenu u logici optimizacije resursa i izlaza.

U kontekstu izbora lokacije, Chen, Olhager i Tang (2014) ukazuju na značaj uključivanja održivosti kao kriterijuma odlučivanja, dok radovi poput onog Korpela, Lehmusvaara i Nisonen (2007) prikazuju mogućnosti kombinovanja DEA metode sa drugim višekriterijumskim tehnikama (npr. AHP) radi sveobuhvatnije analize. Slični pristupi primenjeni su i u urbanističkim i zdravstvenim projektima (Pizzolato et al., 2004; Vahidnia et al., 2009), što potvrđuje široku upotrebljivost metode.

Nedavna istraživanja naglašavaju rastuću integraciju DEA metode u odlučivanje o lokaciji u uslovima prostorne, demografske i infrastrukturne složenosti. Upotreba DEA se posebno ističe kada je neophodno ocenjivanje efikasnosti većeg broja alternativnih lokacija bez pretpostavki o distribuciji podataka. Njena primena je zabeležena i u kontekstu planiranja javnih usluga u urbanim sredinama, gde kriterijumi često uključuju pravičnost i pristupačnost (Pizzolato et al., 2004).

U narednom poglavlju biće dat kratak opis lokacijskih problema, njihova priroda i karakteristike. Zatim će se predstaviti metoda obavljanja podataka, DEA metoda, koja služi za merenje efikasnosti datim jedinicama odlučivanja, odnosno za određivanje najpovoljnije lokacije. U četvrtom poglavlju je postavljena osnova zadatka studije slučaja, jedinice odlučivanja i kriterijumi modela. Peto poglavlje opisuje problem koji je rešavan u studiji, kao i uporednu analizu dobijenih rešenja. Na kraju je dat zaključak i predlog mogućeg pravca daljeg istraživanja.

2. LOKACIJSKI PROBLEMI

Ideja o izučavanju teorije lokacija potiče još sa početka XX veka, kada je Alfred Veber objavio knjigu „*Theory of the Location of Industries*“, u kojoj je izložio osnovne koncepte i razvio model za pozicioniranje kompanije na osnovu kriterijuma transportnih troškova i troškova rada. Veliki broj radova na ovu temu u poslednjih par decenija ukazuje na sve veću važnost oblasti operacionog istraživanja i nauke o menadžmentu. Lokacijski problemi imaju široku primenu u odabiru lokacija bolnica (Vahidnia et al., 2009), škola (Pizzolato et al., 2010), javnih institucija (Batta et al., 2014), distributivnih centara (Chen et al., 2014) i kod još mnogo drugih objekata od javnog značaja. Iako su u pitanju objekti različite namere, u osnovi je ideja ista, omogućiti najmanje rastojanje i maksimizirati zadovoljstvo korisnika odnosno povećati profitabilnost. Osnovni ciljevi teorije lokacija jeste da pruži odgovore na pitanja koliki je broj objekata potreban radi obavljanja usluge na mreži i gde ih locirati, kako i na koji način izvršiti alokaciju klijenata koji zahtevaju usluge iz tih objekata. Vremenom su u analizu uključeni razni kriterijumi, faktori i ograničenja, čime je broj razvijenih modela izuzetno porastao. Sve ovo je rezultovalo time da se različite lokacije sada izučavaju kao posebne oblasti, radi veće detaljnosti i specifičnijih rezultata, te se dosta literature može pronaći konkretno na temu odabira lokacija distributivnih centara i logističkih skladišta. Problem odabira lokacije distributivnog centra (DC) odnosno skladišta se smatra odlukom koja je od izuzetne strateške važnosti (Powers, 1989), jer je odluka dugoročna i utiče na profitabilnost

kompanije (Korpela et al., 2007). Primer lokacijskog problema dat je na Slici 1.

Slika 1: Opšti prikaz lokacijskog problema
Izvor: De Armas et al., 2017

3. METODA OBAVIJANJA PODATAKA – DEA METODA

U XXI veku više pažnje u proizvodnim i uslužnim organizacijama posvećuje se stvaranju vrednosti uz minimalno ulaganje resursa, odnosno maksimalnoj efikasnosti. Efikasnost opisuje u kojoj meri su resursi dobro korišćeni za namenjenu svrhu, merljiv je koncept i

kvantitativno određuje odnos izlaza u odnosu na ulaze. Kako bi se omogućilo merenje relativne efikasnosti na osnovu više ulaznih i izlaznih kriterijuma, kreirana je Analiza obavijanja podataka (*Charnes et al., 1978*). Metoda analize omeđivanja podataka (DEA), koju su razvili *Charnes, Cooper i Rhodes (1978)*, predstavlja neparametarski pristup zasnovan na matematičkom programiranju, namenjen ocenjivanju efikasnosti donošenja odluka u okviru posmatranih jedinica (DMU). DEA model definiše granicu najbolje prakse, koja predstavlja maksimalan nivo izlaza koji se može postići za dati nivo ulaznih resursa, pri čemu se jedinice koje se nalaze na toj granici smatraju tehnički efikasnim (*Emrouznejad & Yang, 2018*). Efikasnost ostalih jedinica se procenjuje kroz njihovo odstupanje od ove optimalne granice (*Cook & Seiford, 2009*). Relativna efikasnost određene posmatrane jedinice, označene kao DMU_p , među ukupno n jedinica, izražava se koeficijentom efikasnosti E_p . Ovaj koeficijent se računa upoređivanjem ponderisanih suma izlaza i ulaza, na osnovu originalnog CCR modela koji su predložili *Charnes, Cooper i Rhodes (1978)*.

4. METODOLOGIJA

U ovom istraživanju primenjena je metoda analize obavijanja podataka (DEA) kako bi se evaluirala efikasnost 24 potencijalnih lokacija za izgradnju distributivnog centra. Analiza je sprovedena korišćenjem CCR i BCC modela, pri čemu su uzeti u obzir relevantni ulazni i izlazni kriterijumi. Kao ulazni kriterijumi korišćeni su: udaljenost od aerodroma "Nikola Tesla", udaljenost od aerodroma "Konstantin Veliki", udaljenost od luke "Solun", udaljenost od luke "Koper", udaljenost od državnih autoputeva, dok su za izlazne kriterijume korišćeni: potreban broj radnika u distributivnom centru, broj dostupnog industrijskog zemljišta za izgradnju i količina novca potrebna za poduhvat. DEA modeli su primenjivani u softverskom okruženju *Microsoft Excel*, uz dodatnu analizu *Slack* vrednosti radi identifikovanja potencijalnih poboljšanja za neefikasne jedinice. Krenuli smo od identifikacije problema izgradnje distributivnog centra jedne od najvećih logističkih kompanija na svetu *A.P. Møller – Mærsk*. Osnovna ideja je bila da se pronađe optimalna lokacija u odnosu na definisane kriterijum i relevantne podatke koji su prikupljeni. Na osnovu prirode problema definisan je model ulazne orijentacije, zato što je cilj da se određene fiksne izlaze pronađu što manji ulazi, odnosno što manje razdaljine od ključnih saobraćajnih infrastruktura. U *Microsoft Excel Solver* okruženju izvršeno je pokretanje modela i dobijeni su rezultati koje su dalje istraživani i opisani u radu. Sumarni prikaz koraka je prikazan na Slici 2.

Slika 2: Koraci metodologije
Izvor: Rabe et al., 2021

5. STUDIJA SLUČAJA

Evropa se nalazi na raskrsnici tri kontinenta: na zapadu se nalazi Severna Amerika, na istoku Azija, dok se na južnoj strani nalazi Afrika. Po važnosti se može izdvojiti Azija, odnosno kontinentalna veza Evrope sa njom. Prirodom stvari, veliki broj predmeta iz Azije u svet kroz Evropu i obrnuto. Balkan se nalazi jugoistočno na Evropskom kontinentu, odnosno države koje pripadaju ovoj regiji čine ključnu magistralnu vezu ka istoku. Republika Srbija zauzima centralni deo Balkanskog poluostrva, što privlači mnoge svetske logističke kompanije da svoje distributivne razvijaju baš na njenoj teritoriji. Kao prednosti Republike Srbije jesu ljudi, male jezičke barijere koje postoje u govoru stranih jezika, kao i visok procenat obrazovanih ljudi iz oblasti logistike. Danska multinacionalna kompanija *A.P. Moller – Maersk* je odlučila da izgradi distributivni centar na području južno od Beograda, konkretno u Pomoravskom okrugu.

Kako bi se ocenila efikasnost logističkih potencijala u južnoj i centralnoj Srbiji, moguće je primeniti DEA (*Data Envelopment Analysis*) metodu kao odgovarajući kvantitativni alat. DEA se koristi za merenje relativne efikasnosti jedinica koje koriste više ulaznih resursa za ostvarivanje više izlaznih rezultata. U kontekstu logistike, ova metoda omogućava evaluaciju gradova ili industrijskih zona, kao jedinica odlučivanja (*DMU – Decision Making Units*), pri čemu se kao ulazni kriterijumi mogu posmatrati faktori poput udaljenosti od ključnih saobraćajnih pravaca, dostupnosti radne snage i infrastrukture, dok izlazne vrednosti mogu uključivati broj realizovanih logističkih operacija, dostupnu skladišnu površinu i nivo investicija.

Trend na tržištu Republike Srbije jeste izgradnja ove vrste objekata severno od Beograda. Zbog velike gustine konkurenata, kompanija *A.P. Moller – Maersk* se odlučila za drugačiji potez.

Odlazak južno od Beograda daje veći prostor za rad, u smislu manje konkurencije i stavlja akcenat na sledeća zapažanja:

- 1) Teretni saobraćaj predstavlja osnovu na kojoj se ubrzano razvija aerodrom u Nišu;
- 2) Pomoravski okrug se nalazi između dva aerodroma u Republici Srbiji: Niš i Beograd;
- 3) Turistički sektor u Srbiji eksponencijalno raste, pa je učestala gužva i pomeranje ETA (*Estimated Time of Arival*) za teretne avione i robu;
- 4) Blizina lukama u Solunu i Baru smanjuje troškove prevoza kontejnera do odredišta na kopnu.

DEA metoda zahteva definisanje jedinica odlučivanja, kao i ulaznih i izlaznih kriterijuma za svaku. Takođe, mora biti ispoštovano pravilo da je broj jedinica odlučivanja barem 3 puta veći od zbira ulaznih i izlaznih kriterijuma ($3 * (\text{ulazi} + \text{izlazi}) \leq \text{broj jedinica odlučivanja}$). Ulazni kriterijumi su: udaljenost od aerodroma u Beogradu, udaljenost od Aerodroma u Nišu, udaljenost od luke Solun, udaljenost od luke Bar, udaljenost autoputa E-75. Izlazni kriterijumi su: potreban broj radnika u centru (kompanija sama definiše koliko joj je radnika potrebno u početku); slobodan broj industrijskog zemljišta za izgradnju (kako bismo izabrali adekvatnu opciju, potreban je veći izbor); količina novca potrebna za poduhvat (različite su cene za različite lokacije). Gradovi u južnoj i centralnoj Srbiji obuhvaćeni analizom su Jagodina, Paraćin, Čurpija, Kruševac, Trstenik, Svilajnac, Kraljevo, Raška, Novi Pazar, Batočina, Niš, Prokuplje, Kuršumlja, Blace, Leskovac, Lebane, Vlasotince, Vranje, Bujanovac, Preševo, Pirot, Dimitrovgrad, Sudrulica i Svrlijig.

Zadatak studije je pronalaženje najbolje lokacije za otvaranje distributivnog centra kompanije *A.P. Moller – Maersk*. Za svaku od lokacije se posmatra odnos ulaznih i izlaznih kriterijuma i gleda najefikasnija od njih. Izabrana je izlazna orijentacija modela, iz razloga što je potrebno za predefinisane izlaze, naći lokaciju koja obuhvata kombinaciju što manjih ulaza.

Za studiju je korišćena baza podataka sa nenegativnim vrednostima. Podaci su prikupljeni na internetu, sa relevantnih stranica, i istraživanjem dužina između lokacija jedinica odlučivanja i lokacija kriterijuma. Prikupljena je baza za svaku od 24 jedinica odlučivanja po svakom od 8 kriterijuma (Janković & Radojević, 2020; Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, 2022; Republički zavod za statistiku, 2023; Stojčić & Petrović, 2021).

U daljem tekstu će biti opisani rezultati primene DEA metode na kreiranoj bazi relevantnih podataka. Zbog prirode same metode, primenjeni su i model sa konstantnim prinosom na obim (CCR) i model sa varijabilnim prinosom na obim (BCC). Uporedna analiza rezultata dobijenih primenom CCR i BCC modela omogućava dublje razumevanje izvora efikasnosti posmatranih jedinica odlučivanja. CCR model pretpostavlja konstantne prinose na obim, dok BCC model uzima u obzir varijabilne prinose, što ga čini pogodnijim u slučajevima kada jedinice posluju u različitim uslovima. Zbog toga se često dešava da

broj efikasnih jedinica bude veći u BCC modelu, jer omogućava veću fleksibilnost u proceni efikasnosti. Poređenje rezultata ova dva modela može ukazati na prisustvo skalne neefikasnosti i pomoći u identifikaciji da li je efikasnost uslovljena internim faktorima ili veličinom poslovanja (Cooper et al., 2007; Emrouznejad & Yang, 2018). U daljem tekstu će biti prikazana tabela efikasnosti CCR-O i BCC-O modela (Tabela 1):

Tabela 1: Upporedna analiza efikasnosti CCR i BCC modela

RB	DMU	Score		RB	DMU	Score	
		CCR	BCC			CCR	BCC
1	Jagodina	1	1	13	Trstenik	0,5	0,5
2	Kruševac	1	1	14	Bujanovac	0,4769	1
3	Kraljevo	1	1	15	Surdulica	0,4308	0,5352
4	Raška	1	1	16	Novi Pazar	0,409	0,4244
5	Niš	1	1	17	Dimitrovgrad	0,3903	0,4543
6	Leskovac	1	1	18	Vlasotince	0,3839	0,4225
7	Ćuprija	0,9437	1	19	Pirot	0,367	0,3921
8	Paraćin	0,892	0,8928	20	Lebane	0,349	0,3651
9	Batočina	0,7592	1	21	Prokuplje	0,3405	0,3407
10	Vranje	0,7005	1	22	Blace	0,3344	0,3372
11	Svilajnac	0,6476	1	23	Kuršumlja	0,3271	0,3384
12	Preševo	0,519	1	24	Svrljig	0,3236	0,3333

U CCR modelu je prisutno 6 efikasnih jedinica odlučivanja, dok je u BCC modelu prisutno 12. Izbor lokacije bi trebalo da rezultira izborom 1 konkretne lokacije na kojoj će biti razvijen projekat izgradnje distributivnog centra. Sa tim u vezi, CCR model, iako ne potpuno adekvatan, predstavlja bolji izbor, zato što daje manji broj efikasnim lokacija. Daljim istraživanjem i primenom metoda poput grubih brojeva (OPA) ili merenjem atraktivnosti pomoću tehnike kategorizovane evaluacije (MACBETH), bi problem mogao da svede skup efikasnih lokacija na jednu.

6. ZAKLJUČAK

Rezultati analize efikasnosti pokazuju da je samo ograničen broj razmatranih jedinica dostigao maksimalnu efikasnost prema CCR i BCC modelima. Ove jedinice karakteriše optimalna kombinacija ulaznih i izlaznih kriterijuma, što ukazuje na njihovu dobru lokaciju i operativnu organizaciju. Sa druge strane, veliki broj jedinica pokazao je različit stepen neefikasnosti, što može ukazivati na strukturne nedostatke, nedovoljnu iskorišćenost resursa ili loše planiranje. Ovakvi nalazi su u skladu sa prethodnim istraživanjima u kojima je primena DEA metode u oceni lokacija ukazala na značajne razlike u efikasnosti, uslovljene pre svega geografskim položajem, infrastrukturnom

povezanošću i radnom snagom. Konkretno, blizina autoputeva i aerodroma pokazala se kao odlučujući faktor u oceni efikasnosti, odnosno da logistička pristupačnost znatno utiče na ukupnu operativnu vrednost lokacije. Iako su podaci pažljivo odabrani i analiza sprovedena na reprezentativnom uzorku, određena ograničenja moraju biti uzeta u obzir. Pre svega, analiza je sprovedena na osnovu dostupnih sekundarnih podataka, bez uzimanja u obzir dinamike tržišta rada, lokalnih podsticaja ili dugoročnih razvojnih planova opština.

Uprkos navedenim ograničenjima, rezultati pružaju vredan uvid u komparativne prednosti pojedinih lokacija i mogu poslužiti kao osnova za dalje istraživanje i odlučivanje u procesu izbora lokacije distributivnih centara. Buduća istraživanja trebalo bi da uključe širi skup pokazatelja i da ispituju dugoročne efekte izbora lokacije na poslovanje, uključujući i održivost, uticaj na životnu sredinu i društvenu odgovornost.

LITERATURA

- [1] Batta, R., Lejeune, M., & Prasad, S. (2014). Public facility location using dispersion, population, and equity criteria. *European Journal of Operational Research*, 234(3), 819-829.
- [2] Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision-making units. *European Journal of Operational Research*, 2(6), 429-444.
- [3] Chen, L., Olhager, J., & Tang, O. (2014). Manufacturing facility location and sustainability: A literature review and research agenda. *International Journal of Production Economics*, 149, 154-163.
- [4] Cook, W. D., & Seiford, L. M. (2009). Data envelopment analysis (DEA)—Thirty years on. *European Journal of Operational Research*, 192(1), 1-17.
- [5] Cooper, W. W., Seiford, L. M., & Tone, K. (2007). *Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software* (2nd ed.). Springer.
- [6] Emrouznejad, A., & Yang, G.-I. (2018). A survey and analysis of the first 40 years of scholarly literature in DEA: 1978-2016. *Socio-Economic Planning Sciences*, 61, 4-8.
- [7] Janković, M., & Radojević, M. (2020). Logistički kapaciteti i infrastrukturne veze centralne i južne Srbije. Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu.
- [8] Korpela, J., Lehmusvaara, A., & Nisonen, J. (2007). Warehouse operator selection by combining AHP and DEA methodologies. *International Journal of Production Economics*, 108(1-2), 135-142.
- [9] Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. (2022). Izveštaj o razvoju transportne infrastrukture u Republici Srbiji 2022. <https://www.mgsi.gov.rs/>
- [10] Pizzolato, N. D., Barcelos, F. B., & Nogueira Lorena, L. A. (2004). School location methodology in urban areas of developing countries. *International Transactions in Operational Research*, 11(6), 667-681.
- [11] Powers, R., (1989). Optimization models for logistics decisions. *Journal of Business Logistics*, 10 (1), 106-121.
- [12] Republički zavod za statistiku. (2023). Regionalna statistika – Popis stanovništva i industrijska proizvodnja. <https://www.stat.gov.rs/>;
- [13] Stojčić, M., & Petrović, J. (2021). Perspektive razvoja logistike u unutrašnjosti Srbije. *Logistika i lanac snabdevanja*, 17(2), 45-59.
- [14] Vahidnia, M. H., Alesheikh, A. A., & Alimohammadi, A. (2009). Hospital site selection using fuzzy AHP and its derivatives. *Journal of environmental management*, 90(10), 3048-3056.